

NDËRMARRËSIA (SIPËRMARJA) DIGITALE

Ermira SHEHU¹, Fatmir MEMAJ²

Abstract

This paper comes from a research that explores the power of digital performance, as a reflection of business development in XXI century focused in Kosovo. These days, it is rather difficult to manage businesses, especially in transition countries, without utilization of technology in order to develop their business in global scale. By using digital models, companies reduce their costs. They utilize their infrastructure, technology and resources in order to switch gears quickly with present processes as well as future plans. Digitization makes entities connectable, and economies of scale decrease the marginal cost for the customer, and implementing entities generate concrete new values, eliminate errors and omissions by identifying issues.

Businesses are focused on sales, revenue and profit, thereby making swift access and path to the market critical components of their strategy. All these elements are studied and analyzed through this research, and the results that we plan to present are rather amazing.

The paper will end by conclusions and recommendations.

Key words: business development, digital models, innovation, performance, human resource

JEL classification: M10, M19, M21

Hyrje

Në shekullin XXI gjenerimi i ideve të reja ka sjellë shumë inovacione në fusha të ndryshme të cilat në një formë ose në një tjetër kanë kontinuar në zhvillimin socio-ekonomik të vendit. Mirpo fluksi i madhë i ideve dhe rritja e konkurrencës, kanë rënduar në masë të madhe të të bërit biznes. Me promovimin e ideve digjitale të menaxhimit të biznesit shumë ndërmarrje në gjithë globin kanë punuar shumë në këtë drejtim dhe kanë arritur qëllimin që të jenë lider në treg me shërbimet/produktet e tyre. Ky hov i zhvillimit digjital ndryshoi në masë të madhe edhe shijet dhe preferencat konsumatore, me çrast ndryshime rrënjësore u bënë në biznese, nga ndërmarrësit vizionar. Shumë plane strategjike nuk u realizuan kurrë, mirpo shumë të tjera u dizenuan dhe implementuan me shumë sukses. Menaxherët dhe ndërmarrësit filluan të mendonin në një dimension tjetër dhe të kërkoni rezultate edhe më të favorshme. Informatat e sakta dhe të shpejta, ishin qelësi i suksesit dhe mundësonin qasje më të lehtë në zgjidhjen e problemeve. Ndërmarrjet digjitale zhvillojnë edhe modele tërësisht të reja biznesi të bazuara në teknologji të reja. Një model biznesi digjital përshkruan se si secili nga bizneset në ndërmarrjen do të ndërveprojë në mënyrë digjitale me klientët e tij dhe do të gjenerojë vlera. Një model biznesi shpesh do të sfidojë status quo-në në ndërmarrje (p.sh. kush e zotëron konsumatorin). Është një kornizë për të ndihmuar kompanitë të përcaktojnë se si duhet të konkurrojnë në mënyrë digjitale nëpërmjet tre mundësive: përbajtjes, përvojës dhe platformës. (Weill, 2011).

Infrastruktura e inovacionit në Kosovë në përgjithësi ka mungesë të pajisjeve dhe burimeve njerëzore për hulumtim dhe zhvillimin duke e përcjellur ndër vite, neglizhencën ndaj aktiviteteve për hulumtim në Kosovë. Institucionet janë krijuar për mbështetjen e

teknologjisë dhe inovacionit, kryesisht të orientuara drejt sigurimit të arsimit dhe shërbimeve këshilluese për ndërmarrësit. Megjithatë, performanca e tyre dhe efektet e

¹ PhD në Ndërmarrësi dhe menaxhim të NVM-ve ermirashehu@gmail.com

² Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës fatmirmemaj@feut.edu.al dhe fmema@yahoo.com

punës së tyre mbeten të panjohura, për shkak të mungesës së rishikimeve të performancës dhe auditimeve.

Metodologjia

Qëllim bazë i këtij punimi është hulumtimi i rolit të ndërmarrësisë digjitale dhe impaktit të saj në zhvillimin e qëndrueshëm biznesor. Përmes këtij punimi ne do të tentojmë që të paraqesim mundësitë që NVM duhet që ti përdorin me qëllim që të krijojnë avantazh konkurrues gjatë marrjes së vendimeve të rëndësishme në faza të ndryshme të zhvillimit të tyre, duke shfrytëzuar teknologjinë informative në afarizmin e tyre. Paraqitja panoramike e ndryshimeve, problemeve dhe sfidave që karakterizojnë ndërmarrjet në fushën e implementimit të modeleve digjitale, na jep mundësinë që të reflektojmë mbi të arriturat e orientuara drejt rezultateve, mbi ndryshimet thelbësore të nevojshme nga ndërmarrjet, si dhe mbi zhvillimin e sektorit privat nga ana e institucioneve si shenjë inkurajuese e një qasjeje të re në kuadër të vizionit të përgjithshëm për reformimin e ekonomisë në vend, si dhe mbi hapat e ardhshëm që na presin drejt krijimit të imazhit të Kosovës si një vend me resurse të mëdha kompetitive në fushën e ndërmarrësisë.

Meqenëse punimi prezenton të dhëna primare, janë përdorur një sërë metodash hulumtuese me qëllim që punimi të jetë më i kompletuar. Disa nga ato janë: metoda e analizës teorike, metoda krahasuese, metoda statistikore, etj. Ndërsa si instrument hulumtues është përdorur pyetësori për hulumtim, i cili i është drejtuar 100 kompanive, të cilat janë në fazën fillestare të implementimit të proceseve digjitale në kompanitë e tyre. Hulumtimi është realizuar në Republikën e Kosovës. Analizimi i pyetësorëve do të bëhet përmes sistemit SPSS, i cili do të na ndihmojë në masë të madhe gjatë përpilimit të raportit hulumtues.

Përshkrimi teorik i bizneseve digjitale

Sot, pothuajse asgjë nuk mund të imagjinohet pa aplikimin e teknologjisë së informacionit të avancuar, që është vetëm një metodë e përdorimit të duhur të njohurive në kërkimin dhe zhvillimin e procesit. Teknologjia e informacionit është një mjet që na lejon të gjejmë dhe përdorim më mirë ekzistencën ose të krijojmë njohuri të reja. Qasja në informata është një parakusht për mbijetesë në botën moderne që karakterizohet nga dinamika globale ekonomike dhe politike. Përdorimi adekuat i informacionit, transformimi i tij dhe krijimi i njohurive jashtë tij kërkon kompetencë dhe mundësi. (Kovacevic, D. & Djurickovic, T., 2011). Zhvilluesit e modeleve digjitale kanë kaluar gradualisht nga një fokus në hartimin e sistemeve të informacionit, në hartimin e proceseve të biznesit të mundësuar nga IT, dhe së fundi në hartimin e modeleve të biznesit për shërbimet e ofruara përmes platformave digjitale. Kjo vëmendje ndaj modeleve të biznesit për platformat digjitale filloi fillimisht në industrinë digjitale të rrjetëzuar (telekomunikacion, media, argëtim, lojra, softuerë etj.), por gjithnjë e më shumë po përhapet në të gjitha industritë, qofshin shërbime shëndetësore, energji, shitje me pakicë apo shërbime financiare. Ndërsa më shumë konsumatorë konsumojnë produkte dhe shërbime të ofruara përmes platformave digjitale, aksionet menaxheriale për të kuptuar këto modele po bëhen shumë më të larta, sidomos kur këto produkte dhe shërbime duhet të ofrohen dhe çmohen për konsumatorët. Kompanitë veprojnë në një mjedis të lidhur me teknologjinë dhe të lidhur në mënyrë digjitale të karakterizuar nga mundësi, struktura dhe rregulla të reja (El Sawy et al., 1999). Disiplina e sistemeve të informacionit ka eksploruar dhe shpjeguar shumë nga këto dallime. Një nga konkluzionet më të rëndësishme është se teknologjia dhe biznesi janë të ndërthurura në

mënyrë të efektshme në një pëlhurë dhe nuk ka më kuptim të flasim për teknologjinë e informacionit si një mjet që mbahen pezull nga aktivitetet e biznesit (El Sawy, O. A. and Pereira, F. , 2013)

Një model biznesi është një mënyrë e qëndrueshme për të bërë biznes. Këtu qëndrueshmëria thekson ambicien për të mbijetuar me kalimin e kohës dhe për të krijuar një entitet të suksesshëm, ndoshta edhe fitimprurës në një afat të gjatë. Arsyeja për këtë paqartësi të dukshme rreth konceptit të përfitimit është, natyrisht, se modelet e biznesit zbatohen në shumë mjedise të ndryshme që kompania të orientohet nga fitimi. Zbatimi i modeleve të biznesit zbatohet shumë më gjerë dhe është një koncept domethënës si në raport me administratën e sektorit publik, OJQ-të, shkollat dhe universitetet dhe ne, si individë. (Clark, T., Osterwalder, A., & Pigneur, Y., 2012) (Nielsen, Ch. & Lund, M. Eds., 2012). Këto ndryshime mund të grupohen në disa tendenca që karakterizojnë biznesin modern në një mjedis të turbullt:

- *Njohja si një faktor kritik i suksesit për kompaninë* - lidhja e përdorimit të aftësive dhe njohurive specifike të individëve dhe organizatave për të arritur një pozitë më të mirë konkurruese në treg bëhet imperativ për menaxherët bashkëkohorë;
- *Koha për vendimmarrje po bëhet më e shkurtër* - vendimet që bëhen në kohë reale kanë pasojë shumë të mëdha, kështu që shpesh është e nevojshme të reagosh në mënyrë proaktive. Fokusi është në qëndrimin analitik dhe në njohuritë konceptuale;
- *Marrëdhëniet ndërmjet punonjësve po bëhen gjithnjë e më komplekse* - përdorimi i formës së komunikimit në rrjet, nga njëra anë lejon shpërndarjen e njohurive dhe tjetri redukton kontaktin fizik dhe aftësinë për të kontrolluar dhe matur produktivitetin e punonjësve. Fokusi është në individualitetin, kreativitetin, pavarësinë, mundësinë e inkurajimit të ideve të reja;
- *Shkathësia e teknologjisë informative është një kërkesë* - me një parakusht të ri të punës dhe jetës, modeli i sjelljes së konsumatorit po ndryshon. Kërkesa më e madhe për kompanitë është vetëdija për kërkesat e konsumatorit. Kërkesat e tyre janë më të sofistikuara dhe kompanitë duhet të jenë në gjendje të reagojnë ndaj kërkesave individuale të konsumatorëve dhe të parashikojë një strategji që do t'i përgjigjet nevojave të tyre në të ardhmen.

Organizata dhe individët shpesh mbledhin më shumë informacione se sa kanë nevojë për të marrë një vendim dhe disa informacione që mund të jenë të dobishme për organizatën (siç janë numri dhe shkaku i konsumit të humbur, që nuk janë të kënaqur me shërbimin e dobët ose me cilësi të dobët). (Kovacevic, D. & Djurickovic, T., 2011)

Nëse analizojmë 3 tregues (efektivitet, efikasitet dhe inovacion) mund të kemi këtë ndikim si më poshtë:

Në dekadat e fundit është pranuar ndërkombëtarisht se inovacionet e çdo lloji janë burime të rëndësishme të rritjes së produktivitetit. Ato konsiderohen si mjete të rëndësishme përmes të cilave jo vetëm organizatat, por edhe vendet mund të fitojnë dhe të mbajnë avantazhe konkurruese në tregjet konkurruese globalisht. (Piperopoulos P. G., 2011).

Biznesi në ekonominë digjitale integron teknologjitë e informacionit dhe komunikimet brenda aktiviteteve të saj dhe mund të jetë pjesërisht ose tërësisht elektronik. Biznesi elektronik përfshinë një ndryshim të plotë në mënyrën se si klienti është parë në lidhje me organizatën; kërkesat "e-konsumator" janë më të mëdha dhe gjithnjë e më të sofistikuara

dhe organizata duhet të jetë në gjendje të ofrojë shërbime të një cilësie për komunitetet më të madhë. (Constantin, L., Budacia, G., & Budacia, E.A., 2008).

Indikator	Ndikimi
Efektiviteti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reduktimi i kostos së prodhimit në krahasim me vëllimin e shitjeve ✓ Operacione më të shkurtëra ✓ Procesi i marrjes së vendimeve më i shpejtë ✓ Shpërndarje më e shpejtë e produkteve
Efikasiteti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve dhe produkteve ✓ Rritja e kënaqësisë së konsumatorit/klientit
Inovacioni	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Produkte dhe shërbime të reja ✓ Numri më i madh i të punësuarve ✓ Ide të reja nga të gjitha nivelet brenda kompanisë ✓ Inkurajimi i inovacionit duke pasur informacion të qëndrueshëm

Teknologjitë aktuale dhe të ardhshme u mundësojnë kompanive të krijojnë avantazhe konkurruese. Suksesi i tyre varet nga lëvizja e hershme dhe një strategji e qartë se si kompania mund të përfitojë më shumë nga këto teknologji. Kompanitë duhet të jenë në gjendje të transformohen në mënyrë digjitale. Transformimi digjital përdor teknologjinë më të fundit në përgjigje të ndryshimeve shoqërore të sjelljes, për të krijuar një kulturë të gatishmërisë, inovacionit, fuqizimit dhe angazhimit. (Uhl, A. & Gollenia, L.A., 2014).

Transformimi digjital është një lloj i specializuar i transformimit të biznesit ku IT luan rol dominues. Kompanitë duhet të kuptojnë dhe të vlerësojnë disa faktorë për të përcaktuar mënyrën më të mirë për t'u transformuar. Çdo transformim është një proces i ndërlikuar dhe me kohë ndikohet nga mjedisi i tij, si konsumatorët, konkurrentët, qeveria dhe rregullatorët, si dhe aktorët e tjerë. Më pak se 40% e përpjekjeve të transformimit janë të suksesshme dhe nganjëherë nevojiten disa përpjekje për të arritur sukses. Kjo nuk është thjesht për zbatimin e teknologjisë më të fundit. Në vend të kësaj, është më shumë për përshtatjen e kulturës korporative në mënyrë që të përfitojnë nga mundësitë e ofruara nga teknologjia më e fundit. Studimet e fundit kërkimore tregojnë se transformimi digjital përmirëson radikalisht performancën financiare të korporatave. (Bonnet, D., Ferraris, P., Westerman, G., & McAfee, A., 2012) (Uhl, A. & Gollenia, L.A., 2014). Kompanitë që kanë instrumentet e duhura për të monitoruar tendencat teknologjike dhe socio-politike dhe për të bërë rregullimet e duhura strategjike kanë më shumë gjasa të mbijetojnë në të ardhmen. Shkurtimisht, kompanitë që transformohen në mënyrë digjitale janë në gjendje të qëndrojnë konkurruese në një treg që ndryshon me shpejtësi. Ne i referohemi kompanive të tilla si Ndërmarrjet Digjitale. (Uhl, A. & Gollenia, L.A., 2014)

Raporti hulumtues

Për realizimin e një punimi përmbajtësor dhe të besueshëm, ne kemi realizuar një hulumtim në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Në këtë hulumtim kanë marrë pjesë 100 biznese të vogëla dhe të mesme të cilat i janë përgjigjur një pyetësori të strukturuar.

Analiza e parë e të dhënave do të bëhet duke krahasuar të dhënat e mëposhtme.

Grafikoni 1 – Krahasim - A përdor kompania juaj modele digjitale të menaxhimit? * Numri i të punësuarve?

Bazuar në grafikoni e paraqitur më sipër mund të shohim të dhëna të rëndësishme të cilat lidhen kryesisht me ndarjen e bizneseve sipas numrit të të punësuarve si dhe përdorimin e modeleve digjitale të menaxhimit. Nga të dhënat e grafikoni shihet qartë që bizneset deri në 9 të punësuar me kontratë të rregullt (duke mos u përfshirë punëtorët sezonal), nga 55 biznese të anketuara, 23 prej tyre janë deklaruar që përdorin sistemet digjitale për menaxhimin e kompanisë së tyre, përderisa 32 biznese janë deklaruar që nuk përdorin këto sisteme digjitale. Meqenëse në këtë kategori përfshihen bizneset e vogëla të cilat kanë numër të vogël të të punësuarëve, sistemi i menaxhimit është edhe më i lehtë dhe ofron më shumë fleksibilitet, por me rritjen e numrit të produkteve, qarkullimit të përgjithshëm si dhe rritjen e proceseve dhe analizave të brendshme të kompanisë mund të themi që situatë ndryshon rrënjësisht. Nëse hedhim një sy grafikoni të mësipërm dhe analizojmë bizneset që kanë deri në 49 të punësuar, mund të vërejmë që situatë është pothuajse e njëjtë. Nga 35 biznese të anketuara, 15 prej tyre kanë pohuar përdorimin e sistemeve digjitale gjatë menaxhimit të biznesit të tyre, ndërsa 20 biznese të tjera janë deklaruar negativisht për këtë çështje. Situatë pak më e përshtatshme është paraqitur tek ndërmarrjet të cilat kanë mbi 50 të punësuar, ku nga 10 ndërmarrje të anketuara, 7 kanë deklaruar që shfrytëzojnë modelet digjitale në ndërmarrjet e tyre, ndërsa vetëm 3 janë deklaruar negativisht. Kjo situatë është paraqitur si e tillë, përshkak të konsolidimit të këtyre ndërmarrjeve si dhe përshkak të natyrës së deklarimeve biznese në institucionet përkatëse të cilat bëjnë monitorimin dhe kontrollën e tyre. Digjitalizimi i ndërmarrjeve nënkupton, shfrytëzimin e programeve, modeleve ose ekuacioneve digjitale në së paku në një njësi ose departament të biznesit të tyre. Nëse këto të dhëna i krahasojmë në nivel të përgjigjeve negative të dhëna nga bizneset atëherë mund të konkludojmë që pavarisht sfidave që biznese kanë, niveli i ulët i shfrytëzimit të modeleve digjitale ngarkon proceset e brendshme të kompanisë dhe shkakton rritje të orëve të punës të të punësuarëve, njëkohësisht menaxherët me këtë rast fokusohen më shumë në mbarvajtjen e proceseve se sa në ofrimin dhe zgjidhjen e problemeve dhe zhvillimin e strategjive.

Në pyetjen e dytë e cila do të analizohet gjatë këtij punimi është: “Cili department përdor programe digjitale?”.

Grafikoni 2 – Cili departament përdor programe digjitale?

Bazuar në të dhënat e pyetësorit mund të shohim që departamenti i financave kryeson me 61% të bizneseve që implementojnë programe digjitale. 22% e bizneseve janë shprehur që implementojnë program të menaxhimit edhe në departamentin e shitjes/blerjes, përveq departamentit të financave. Implementim më të sukseshëm kanë treguar 13% e kompanive të anketuara të cilat janë deklaruar që implementojnë programe digjitale edhe në departamenti e burimeve njerzore. Vetëm 4% e bizneseve të anketuara pohojnë që përveq departamentit të financave, të shitjes/blerjes dhe të burimeve njerzore, ata përdorin programet digjitale edhe në departamentin e logjistikës. Duhet të theksohet fakti që në këtë anketë nuk janë përfshirë kompanitë prodhuese, përshkak të natyrës së punës dhe kompleksitetit të proceseve dhe operacioneve.

Nga grafikoni i mëposhtëm mund të shohim qartë që bizneset fillimisht me më prioritet trajtojnë departamentin e financave, duke pasur parasysh faktin që informacionet nga ky departament mundësojnë marrjen e vendimeve strategjike dhe mundësojnë informata të sakta dhe të qëndrueshme. Duhet po ashtu të theksohet rëndësia e këtij departamenti, i cili ka nxitur shumë pronar që të përfitojnë nga shërbimet e jashtme të kontabilitetit përshkak të politikave të paqëndrueshme në këtë lëmi. Nga informatat e pranuar nga bizneset jemi njoftuar që përshkak të kostos së lartë të implementimit dhe mirëmbajtjes së programeve digjitale, bizneset ngurrojnë të investojnë në këtë lëmi. Po ashtu edhe procesi i trajnimit të stafit si dhe periudha monitoruese shpeshherë tejzgjaten dhe nuk prodhojnë rezultate konkrete. Kompanitë vlerësojnë që vendimi më i vështirë i afarizmit në ditët e sotme është digjitalizimi i kompanisë, dhe efekt të konsiderueshëm në këtë aspekt kanë edhe njohuritë e stafit për përdorimin e këtyre programeve, që në shumicën e rasteve janë shumë të mangëta. Pavarësisht vështirësive bizneset duhet me patjetër të fillojnë digjitalizimin e tyre në mënyrë që të ndjekin trendet e zhvillimit të konkurrentëve të tyre, në nivel nacional dhe global. Në analizën tonë të tretë, ne jemi fokusuar që të hedhim një shikim në performancën e departamenteve tek kompanitë e intervistuar. Sipas grafikoni të më poshtëm mund të shohim që performancë më të mirë ka departamenti i financave me një vlerësim rreth 60%, i pasur nga departamenti i shitjes/blerjes e cila numron 26% dhe nga departamenti i burimeve njerzore i cili është vlerësuar me performancë jo të mirë në këtë hulumtim. Sipas grafikoni performancën më të dobët e ka departamenti i logjistikës me vetëm 3% vlerësim pozitiv. Nga të dhënat e përfituara nga ky grafikoni mund të shohim një disbalancë në mes të departamenteve dhe performancës së tyre. Janë disa indikator të cilët ndikojnë në performancën e departamentit duke filluar nga burimet njerzore të cilat cilësohen si qelësi

i suksesit të biznesit, implementimi i sukseshëm i modeleve digjitale, ndikimi i proceseve gjatë punës si dhe zhvillimi mekancimave për rritje të performancës.

Grafikoni 3 – Cili departament ka performance më të lartë?

Mirpo nëse analizojmë të dhënat tjera të cilat ndërlidhen me këtë pyetje shohim që ndikim në performancën e bizneseve kanë burimet njerzore. Të dhënat nga burimet njerzore korrespondojnë me faktin që personeli i përket një niveli të lartë shkollimi dhe është i shpërndarë në departamente të ndryshme. Vërehet performancë më e lartë në departamentin e financave, përshkak të rregullave strikte që ky departament përdorë, ndërsa tek departamentet që ka liri më të madhe organizative vërehet një performancë shumë më e ulët. Impakt të rëndësishëm është potencuar që ka edhe implementimi i modeleve digjitale në kompani. Kjo për faktin që këto modele jo vetëm që ndikojnë në performancën e departamentit, por ndikojnë edhe në minimizimin e gabimeve dhe ofrimin e informative të sakta, të detajuara dhe efektive në çdo kohë. Një ndër elementet më të rëndësishme që i veçon modelet digjitale është ndjekja e një drejtimi të evidentimit të të dhënave, drejtim ky i cili vendoset nga strategjia e krijuar nga menaxhmenti i ndërmarrjes. Po ashtu performanca e departamenteve varet nga synimet e menaxhmentit të ndërmarrjes. Shembull tipik që e vërteton këtë hipotezë është fakti që investimet e para bëhen në departamentin e financave.

Nëse analizojmë performancën e departamenteve nga këndvështrimi i gabimeve që departamentet hasin, atëherë kemi një rezultat si në vijim:

Grafikoni 4 – Në cilin departament numroni gabimet më të mëdha?

Grafikoni i paraqitur na shërben që të bëjmë një analizë më të detajuar të elementeve që ndikojnë në performancën e kompanive. Siq është paraqitur edhe në grafikon, departamenti i cili numëron më së paku gabime është departamenti i financave. Në një analizë të shkurtër

të bërë është evidente ndikimi i specializimeve të të punësuarëve në këtë departament si dhe impakti pozitiv që jep përdorimi i teknologjisë. Pra me bindje të plotë nga analizat e bëra mund të konkludojmë që teknologjia ka ndikim fundamental në performancën e departamenteve dhe suksesin e biznesit në tërësi. Në një nivel me rreth 7% të gabimeve llogaritet departamenti i shtijes/blerjes. Edhe në këtë departament vërehet prezenca e modeleve digjitale të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në performancën e departamentin. Pavarisht faktit që ky departament ka lidhje të drejtpërdrejt me departamentin e financave, aktiviteti i tij përfshinë një fushë më të gjërë të bashkëpunimit me blerësit dhe furnitorët, me çrast koordinimi duhet të jetë në nivel të lartë. Në këtë grafikun më problematike paraqiten departamenti i logjistikës dhe departamenti i burimeve njerzore. Duke pasur parasysh strukturën e këtyre departamenteve si dhe mungesën e modeleve digjitale të implementuara, një rezultat i tillë është i pritshëm deri diku. Gjatë shumë analizave të bëra në këtë punim, vërejmë impaktin pozitiv që modelet digjitale të implementuara kanë, por është po ashtu evidente fakti që në departamentet ku implemntohen këto modele digjitale inovacioni dhe iniciativa e të punësuarëve bie. Mirpo përkundër këtij fakti, në departamentet të cilat nuk implementojnë modelet digjitale, varësia e të punësuarëve bartet tek menaxherët e këtyre departamenteve. Pra konkludojmë që sa më e digjitalizuar që të jetë ndërmarrja inovacioni bie, ndërsa sa më liberale të jetë forma e menaxhimit, varshmëria e të punësuarëve rritet. Mbetet në barrën e menaxhmentit ose ndërmarrësit që të zhvilloj aftësitë ndërmarrëse dhe të aktivizoj inovacionin dhe të rrit motivimin e të punësuarëve për të arritur objektivat e caktuara në bazë të strategjisë.

Në mënyrë që të pasqyrojmë saktë elementin kryesor të rritjes së produktivitetit të kompanisë, ne kemi kërkuar edhe informata të cilat lidhen kryesisht me matjen e performancës së departamenteve. Në pyetjen tonë: “Sa herë brenda 1 viti bëhet evaluimi i performancës së departamenteve?”, 48% e bizneseve janë përgjigjur që ky evaluim bëhet në baza mujore, ndërsa 43% kanë pohuar që bëjnë evaluimin e performancës në baza 3 mujore. Rreth 4% e të anketuarëve bëjnë matjen e performancës së departamenteve çdo 6 muaj, ndërsa vetëm 5% e të anketuarëve këtë evaluim e realizojnë 1 herë në vit.

Sa herë brenda 1 viti bëhet evaluimi i performancës së departamenteve?

Grafikoni 5 – Sa herë brenda vitit bëhet evaluimi i performancës së departamenteve?

Nga kjo statistikë mund të vërehet që përkushtimi i bizneseve për të zbatuar procedurat dhe për të identifikuar mundësitë e përmisimit është shumë i madhë. Ky është një indikator i rëndësishëm që mundëson që puna të vlerësohet si dhe gabimet të përmisohen. Problemi i vetëm i cili është shumë evident në bizneset kosovare është fakti që matja e performancës së departamentet nuk është procedurë që të krijohet raporti përmbledhës dhe rezultatet të diskutohen në tërësi, por transmetohet si meritë ose si dështim i përbushjes së targetëve

nga departamenti përkatës. Kjo situatë ndodh ndoshta sepse kemi të bëjmë me biznese kryesisht të vogëla dhe të mesme, dhe shtrirja e tyre dhe mundësitë financiare varen kryesisht nga vendimet e pronarit/menaxhmentit.

Është vërtetuar që teknologjia, duke përfshirë këtu edhe modelet digjitale, ka ndryshuar rrënjësisht politikat e të bërit biznes. Në shumë raste shpenzimet janë reduktuar, e në disa të tjera kënaqësia konsumatore është rritur, me çrast është rritur edhe shitja e produkteve dhe reprezentacioni. Mirpo a përdorin bizneset në Kosovë të njejtat programe për evidentimin e të dhënave? Përgjigjen e kësaj pyetje e kemi paraqitur grafikisht si në vijim.

Grafikoni 6 – A përdor kompania juaj programet e njejtat në të gjitha departamentet?

Sipas të dhënave mbi gjysma e bizneseve të anketuara, përkatësisht 54% prej tyre përdorin të njejtin program për menaxhimin e biznesit të tyre. Në këtë rast përfshihen të gjitha të dhënat edhe ato të departamentit të financave, të burimeve njerzore, të logjistikës, operacioneve, dhe të dhënat nga departamenti i shitjeve/blerjeve, të cilat evidentohen në të njejtin program dhe gjenerimi i raporteve është shumë i lehtë, efikas dhe i besueshëm.

Mirpo në këtë grafikon është paraqitur edhe një e dhënë tjetër e cila tregon që rreth 46% e bizneseve të anketuara nuk përdorin të njejtin program në të gjitha departamentet. Ky rast përshkruan më së miri, që bizneset kosovare ende janë në fazën e parë të implementimit të modeleve digjitale, mirpo që fati i keq është që implementimi i tyre është shumë i gjatë, ndërsa kostoja financiare është shumë e lartë.

Konkluzionet dhe rekomandimet

Duke pasur parasysh kushtet e përcaktuara të përhapjes së teknologjisë dhe inovacionit, është e qartë se 'hapi i parë' për çdo qeveri është të sigurojë një klimë të mirë investimi. Me fjalë të tjera, sigurojnë hapjen ndaj tregtisë, një regjim efektiv të së drejtës së pronës, një sistem gjyqësor funksional, një infrastrukturë adekuate dhe një sistem tatimor të drejtë dhe të rregulluar. Infrastruktura është veçanërisht e rëndësishme, pasi që firmat nuk mund të konsiderohen inovative duke u përpjekur të operojnë me kosto të lartë dhe të pasigurta në sigurimin e transportit (hekurudhës, portit) energjisë elektrike dhe IT.

Kur dikush mendon se si biznesi ka funksionuar disa dekada më parë, ku nuk kishte email, internet, marketing, telefona të mençur, rrjete sociale etj. Në ditët e sotme, komunikimet janë të menjëhershme, sasi të mëdha informacioni lëvizin përmes emailit dhe internetit dhe shumë mjete të tjera të fuqishme janë në duart e pronarëve dhe punonjësve. Inovacionet teknologjike kanë përmirësuar operacionet e kompanive të të gjitha madhësive dhe kanë ndihmuar që bizneset e vogla lokale të kthehen në biznese globale. Këto janë disa nga arsyet pse ne kemi nevojë për të përmirësuar të bërit biznes duke përdorur teknologjinë dhe duke krijuar modele digjitale.

Me këtë rast studimor, ne jemi përpjekur të rendisim disa përfitime kryesore të përdorimit të modeleve digjitale në biznes. Ky material ofron një pamje krahasuese të kompanive që përdorin modele digjitale kundrejt vazhdimet të përdorimit të modelit aktual të tyre në biznes. Bazuar në parime të tilla, ne kemi bërë përpjekje për të hedhur dritë mbi shumë dallime në drejtim të menaxhimit të duhur të burimeve.

Nëse kompanitë implementojnë modele digjitale në mënyrën e paraqitur sin ë këtë punim, ata do të ulnin kostot për 32%, të rrisin produktivitetin për 50%, do të nxisnin personelin e tyre duke rritur pagat dhe do të siguronin më shumë mundësi në orët e tyre të punës. Menaxhmenti do të jetë gjithashtu në gjendje të zhvillojë plane strategjike të mundshme dhe të realizueshme, dhe do të ishte më e lehtë qasja nëse këto kompani synojnë të krijojnë marrëdhënie ndërkombëtare me kompani të tjera.

Duke zbatuar modelet digjitale, bizneset mund të përfitojnë nga:

- Produktet/shërbime me kosto të ulët
- Rritja e produktivitetit
- Rritja e inovacionit
- Reduktimi i kohës
- Përdorimi i infrastrukturës
- Përdorimi i teknologjisë
- Përdorimi i pajisjeve me kapacitet të plotë
- Përdorimi i burimeve njerëzore
- Motivimi i burimeve njerëzore në aspektin financiar dhe social
- Me përdorimin e menaxhimit të modeleve digjitale, do të ishte më e lehtë të zhvilloheshin projekte strategjike
- Kompanitë do të përmirësonin imazhin e tyre
- Kompanitë do të përqëndrohen më shumë në marrëdhëniet me klientët
- Përgjegjësia në departamentet do të rritet shumë
- Zhvillimi i kapaciteteve të brendshme
- Shtrirjes organizative
- Kapacitete më të mëdha për të aplikuar për grante ndërkombëtare
- Komunikime online me klientin
- Trajnimi i stafit
- Përmirësimi i kujdesit të klientit

Literatura

- El Sawy, O. A. and Pereira, F. . (2013). Digital Business Models: Review and Synthesis. *Business Modelling in the Dynamic Digital Space* , 13-20.
- Bonnet, D., Ferraris, P., Westerman, G., & McAfee, A. (2012). *Digital Transformation Review*.
- Clark, T., Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2012). *Business Model You: A One - Page Method For Reinventing Your Career*. Wiley.
- Constantin, L., Budacia, G., & Budacia, E.A. (2008). Electronic Business in Business . *Romanian Economic and Business Review* , 42-47.
- Kovacevic, D. & Djurickovic, T. (2011). Knowledge management as critical issue for successful performance in digital environment. *International Journal of Management Cases* , 181-189.
- Nielsen, Ch. & Lund, M. Eds. (2012). *Business Models: Networking, Innovating and Globalizing* . Ventus Publishing ApS.
- Piperopoulos, P. G. (2011). *Entrepreneurship, Innovation and Business Clusters*. Farnham, England: Gower applied research .
- Uhl, A. & Gollenia, L.A. (2014). *Digital Enterprise Transformation*. England : Gower Applied Research.
- Weill, P. (2011). What is your digital business model. *Center for Information Systems Research* , 1-3.

Cite this article as: Shehu, E & Memaj, F. NDËRMARRËSIA (SIPËRMARRJA) DIGITALE. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 2, pp. 47-56.